

O’QUVCHILAR TAFAKKURLARINI RIVOJLANTIRISHDA MATEMATIK O’YINLAR VA BOSHQOTIRMALARNING ROLI

Davidova Gulrux Faxriddin qizi

Zarafshon shahar 1- sonli XTCHO’IDM

matematika fani o’qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada o’quvchilarning tafakkurini rivojlantirishda matematik o'yinlar va boshqotirmalarning roli batafsil yoritilgan va misollar yordamida tushuntirilgan.

Kalit so’zlar: mantiq, tafakkur, bilish, ong, deduktiv metod, ilg’or pedagogik texnologiyalar.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 07.05.2020 yildagi PQ-4708-sonli “Matematika sohasidagi ta’lim sifatini oshirish va ilmiy-tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi qarorida matematikani o’qitishning sifatini oshirish bilan birga o’quvchilarning tafakkuri va shaxsiy sifatlarini, matematik savodxonligini shakllantirish hamda ijodiy qobiliyatlarini oshirish masalalari berilgan. Matematika bolalarda tafakkur, diqqat, xotira, ijodiy tasavvur yetish, kuzatuvchanlikni rivojlantirishga imkon beradi. Shuningdek, matematika o’quvchilarning mantiqiy fikrlash malakalarini oshirishi, ularning o’z fikrlarini aniq, to’g’ri va tushunarli bayon yetishi uchun zamin hozirlaydi. O’qituvchining vazifasi — bolalarga matematikani o’qitishda bu imkoniyatlardan samarali foydalana olishdan iborat. Matematika kursi asosiy kattaliklar va geometriya elementlari bilan tanishtirishni nazarda tutadi. Ular imkoniyat darajasiga ko’ra o’quvchilarning son, arifmetik amallar va matematik munosabatlar haqidagi tushunchalarni yuqori darajada o’zlashtirishiga yordam bera borib, arifmetik bilimlar tizimiga qo’shiladi. Didaktik o’yinlar, o’qituvchini bolalarga yaqinlashtiradi, o’qituvchi bolalar nazarida tarbiyachigina emas, balki chinakam do’stga ham aylanadi. Bu esa ayniqsa dastlabki kunlarda yuz beradigan yotsirash hollariga barham beradi. Shunday qilib, o’yinlar bolalarda o’qituvchi va o’qishga

nisbatan ijobiy munosabat paydo qiladi. Bu esa darsda o'quvchilar o'zlashtirishi lozim bo'lgan tushuncha va qoidalar amaliyotga xizmat qilishini, hayotiy ehtiyojlar natijasida vujudga kelganligini o'quvchilarga yetkazib berish imkonini beradi hamda fan va amaliyot orasidagi aloqalarni to'g'ri tushunishga asos yaratadi. Matematika bolalarda tafakkur, diqqat, xotira, ijodiy tasavvur etish kuzatuvchanlikni rivojlantirishga imkon beradi. Shuningdek matematika o'quvchilarning mantiqiy fikrlash malakalarini oshirishi, ularning o'z fikrlarini aniq to'g'ri va tushunarli bayon etish uchun zamin hozirlaydi. O'qituvchining vazifasi - bolalarga matematikani o'qitishda bu imkoniyatlardan samarali foydalana olishdan iborat.

So'nggi paytlarda, asosan, o'quvchilar orasida g'alaba qozonish strategiyalarini oshirish uchun matematik o'yinlarga e'tibor qaratildi, bu o'quvchi faoliyatini faollashtirish va jadallashtirishga asos bo'lmoqda. Matematik o'yinlar intellektual metodlarning tarkibiy qismlaridan biri sifatida o'quvchini ichki imkoniyatlarini ishga tushirishga, o'ylashga, erkin fikr yuritishga, muloqotga, ijodkorlikka yetaklaydi. Ayniqsa unda atrof – muhit, hayotga bo'lgan qiziqish ortadi, uchragan qiyinchilik, to'siqlarni qanday yengish va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantiradi. Matematik o'yinlarning asosiy turlari : intellektual (aqliy) va harakatli hamda aralash o'yinlardan iborat.

"Jim" o'yini

O'yinning maqsadi: O'quvchilarning o'n ichida "+", "-" belgilari haqidagi bilim va malakalarini oshirish, sinash. O'yin guruhlarda o'ynaladi.

O'yin jihozi: Raqamlar yozilgan tarqatmalar, misollar, jadval.

O'yinning borishi: Jadvallar doskaga osib qo'yiladi, doskaga bo'r bilan yoziladi. O'yin ovoz chiqarmagan holda o'tkaziladi. O'qituvchi ko'rsatkich bilan 7 va 5 ni ko'rsatadi. O'quvchilar o'ylab 2 yozilgan tarqatmani ko'rsatadilar.

"Bu qaysi shakl?" o'yini.

O'yinning maqsadi: Geometrik shakllar bilan tanishtirish. Ularga ta'rif berish malakasini oshirish. Og'zaki nutqini rivojlantirish.

O'yin jihozi: Konvertlarga solingan geometrik shakllar.

O'yinning borishi: Doskaga bir o'quvchi chiqadi. Konvertdagi shaklni qaysi ekanini ko'rib olib, o'quvchilarga murojaat qiladi. "Qo'limdagi geometrik shaklning uch tomoni uch burchagi bor, uning tomonlari xar xil uzunlikda bo'lishi ham mumkin. Bu qaysi shakl?".

Shaklga to'g'ri ta'rif bergan va shaklning nomini to'g'ri topgan o'quvchi rag'batlantiriladi.

MATEMATIK TOPISHMOQLAR

Kelishardi izlab buloq,

Bir echki-yu ikkiuloq.

Ularda bor necha quloq,

Qancha oyoq hamda tuyoq.

J: (3×2 3×4 3×8)

Ko'm-ko'k archa ostiga qurdik belanchak,

Belanchakda uchmoqqa turar navbatda .

Sakkiz malla tulki-yu, beshta bo'richa,

Yetti ayiq bolasi , bir juft quyoncha

Aytinglar-chi bolalar, hammasi nechta?

J: ($8+5+7+2 = 22$)

“Sonlar piramidasi”

Piramidaning pastki qismidagi sonlar yig'indi shaklida ko'payib boradi. Tepa qismida esa aksincha, sonlarning ayirmasi bajarilib, sonlar kamayib boradi.

Matematika darslarida boshqotirma va o'yinlardan foydalanish o'quvchilarmzehrini o'stirish, tez hisoblash ko'nikmalarini oshirishda muhimahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Usmonxo'jayev T. va boshq. “500 harakatli o'yinlar”. -T.: “Yangi asr avlodi”, 2014.
2. Xayrullaev M., Haqberdiev M. «Mantiq». Toshkent, «O'qituvchi», 1995, 195 bet.
3. Sharipov M., Fayzixo'jaeva D. «Mantiq» ma'ruzalar matni. Toshkent, 2000, 145 bet.
4. Saidnazarov I., Mahkamov J. Logika kursini o'rganish bo'yicha metodik tavsiyalar. Toshkent, TDIU, 1992, 77 bet.